

УДК 37.011.31+37.014.3

Л. Д. Покровєв

ШКОЛА І УЧИТЕЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

В статті розглядається проблема трансформацій, що відбуваються сьогодні в системі загальної середньої освіти. Нова ідеологія школи, новий зміст освітніх програм, нове розуміння результату навчання і, головне, нові орієнтири в організації освітнього процесу. Все це потребує переосмислення векторів підготовки керівників і вчителів закладів загальної середньої освіти, спрямування процесу навчання у практичну площину тих проблем, що сьогодні покликані вирішувати школи та їх педагогічні колективи. Ключовим напрямом професійного розвитку педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації має стати перехід від простого підвищення кваліфікації до глибокої інтеграції складових професійного розвитку педагогів через набуття, розширення, вдосконалення професійних компетентностей педагога, модернізацію форм, методів і технологічних можливостей цього процесу.

Ключові слова: трансформація освіти, компетентнісний підхід, персоналізація навчання, якість освіти, підвищення кваліфікації, напрями модернізації освіти.

Pokroeva Lyubov. School and teacher in the conditions of education transformation.

The article considers the problem of transformations taking place today in the system of general secondary education. A new ideology of the school, a new content of educational programs, a new understanding of the learning outcome and, most importantly, new guidelines in the organization of the educational process. All this requires rethinking the vectors of training of heads and teachers of general secondary education institutions, directing the learning process to the practical plane of those problems that schools and their teaching staff are called upon to solve today. The key direction of professional development of teaching staff in the process of advanced training should be the transition from simple advanced training to deep integration of the components of teachers' professional development through the acquisition, expansion, improvement of the teacher's professional competencies, modernization of the forms, methods and technological capabilities of this process.

Key words: transformation of education, competency-based approach, personalization of learning, quality of education, advanced training, directions of modernization of education.

Постановка проблеми. Проблема трансформації освіти постала у 90-х роках минулого століття з виникненням поняття «суспільство знань». В матеріалах стосовно освітньої політики ЄС це поняття розглядається в контексті концепції розвитку суспільства, що навчається.

Починаючи з 2018 року, в Україні перманентно впроваджується державна освітня реформа, що відома під назвою Нова українська школа, НУШ. Метою реформи є комплексні докорінні зміни в системі загальної середньої освіти. Сфера загальної середньої освіти в Україні за цей час підпала під перманентне реформування й уже сьомий навчальний рік знаходиться у стані комплексної трансформації на основі державної Концепції «Нова українська школа» [4]. *Комплексність* останньої реформи полягає в одночасному внесенні змін у організацію освітнього процесу (відбуваються зміни в структурі системи), у зміст освіти (затверджені нові державні стандарти початкової та базової середньої освіти), у методики навчання й виховання учнів (упроваджуються сучасні педагогічні технології й інноваційні методики навчання).

Разом і з тим розпочата реформа відзначається *складністю*. За період 2016–2024 роки, Міністерством освіти і науки України розроблено і внесено для впровадження в закладах загальної середньої освіти значну кількість нових нормативних матеріалів, що передбачають суттєві зміни, а саме: Державний стандарт початкової освіти і новий Державний стандарт базової освіти; типові освітні програми для 1–4 і модельні навчальні програми для 5–6 і 7–9 класів, типові навчальні плани і програми для 10–11 класів; рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти; Концепцію розвитку педагогічної освіти та Професійний стандарт вчителя закладу загальної середньої освіти; стандарти щодо облаштування приміщень закладів освіти. Отже, вчителю необхідно «зльоту» опанувати і втілити

у свою практичну діяльність значну кількість нових нормативних документів і матеріалів.

Стратегічним планом діяльності МОНУ до 2027 року запропоновані ключові ініціативи, що визначають суть реформи загальної середньої освіти: *трансформація освітнього простору в безпечний*; зміни у *змісті базової середньої освіти*; *суттєві зміни в організації профільної освіти*; подолання *освітніх втрат*, посилення *національного компоненту* освіти, *нова система оплати праці* тощо [7].

Зазначені ініціативи і нормативні нововведення, трансформації, що відбуваються під час реформи за концепцією НУШ, у системі «школа-вчитель» потребують, перш за все, прийняття й опанування їх сутності педагогічними працівниками, що обумовлює напрями їх професійного розвитку. Отже, набуло особливої актуальності питання підвищення кваліфікації керівників і вчителів закладів загальної середньої освіти: перш за все, щодо змісту і результатів навчання.

Мета статті – актуалізувати вектори підготовки керівників і вчителів закладів загальної середньої освіти до якісної освітньої діяльності в умовах трансформації освіти на основі концепції НУШ.

Регіональні заклади післядипломної педагогічної освіти в Україні визнано провайдерами державних освітніх ініціатив і реформ. Зміст післядипломної педагогічної освіти обумовлений сучасними принципами і векторами, що визначені концепціями, стратегіями, проектами Міністерства освіти і науки України. Післядипломна освіта доповнює базову професійну освіту, забезпечує постійне і швидке оновлення ключових знань, умінь і навичок фахівців відповідно до вимог постійного розвитку суспільства, техніки і технологій, а також економіко-правових перетворень, які відбуваються в суспільстві. Особливості, що характерні для освітнього процесу регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, відрізняють їх діяльність від інших надавачів послуг із підвищення кваліфікації, тому що, знаходячись у структурі державного управління освітою, РЗППО першими отримують доступ до нової нормативної інформації, в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг швидше реагують на зміни і нововведення й відповідно змінюють зміст і форми освітньої діяльності.

Необхідність постійних і швидких оновлень змісту післядипломної педагогічної освіти обумовлена цілим рядом чинників, серед яких перше місце належить багатокomпонентності сучасного змісту загальної середньої освіти, який має охоплювати не лише знання, а й способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості [3].

Розглянемо *пріоритетні напрями трансформацій у освітній сфері*.

Перше. Компетентнісний підхід. Міжнародна комісія з питань освіти для XXI століття (1993 р.) розробила загальну стратегію розвитку освіти, яку розуміють як постійний процес збагачення особистості знаннями та вміннями і, значною мірою, як процес створення особистості та стосунків між окремими людьми, групами та народами.

Основоположними засадами освіти XXI століття визнано такі: *навчити жити разом, навчити здобувати знання, навчити працювати, навчити жити*.

На даному етапі в наукових колах переважає розуміння, що головне в освіті – це *навчити людину мислити*, що потребує розвитку логічних операцій мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації та систематизації, що передбачає заміну інформативної моделі навчання на розвивальну. Кінцевим результатом є успішний випускник/випускниця, які навчилися здобувати знання, прагнуть навчатися далі, набувати компетентностей відповідно до своїх потреб і здібностей, навчені працювати і взаємодіяти в команді, мають ціннісні орієнтації в житті.

Друге – персоналізація навчання, орієнтація на особистісні професійні потреби учителя змінює акценти освітніх програм у процесі підвищення кваліфікації. Використання *персоналізованого підходу* в освітній практиці обумовлено воєнним станом і дистанційною формою організації освітнього процесу. Ці умови спрямовують увагу педагога у професійному розвитку на підвищенні рівня власної інформаційно-цифрової компетентності. Саме цифровізація процесу навчання в школі, використання штучного інтелекту, проєктних і STEM технологій, гейміфікація навчання допомагають учителю опанувати

індивідуальні форми роботи з учнями, вирішувати конкретні навчальні завдання з урахуванням можливостей кожного з них.

Потребує уваги і такий новий тренд в освіті як формування *соціально-емоційних навичок*, що обумовлюється необхідністю подолання викликів унаслідок травми, стресу, виникнення відчуття невпевненості в майбутньому. З огляду на це набуває актуальності завдання стосовно розвитку емоційного інтелекту. Учителю важливо знати основи позитивної освіти, навичок її організації (як вчити учнів керувати своїми емоціями, мотивувати себе, вибудовувати взаємини з дорослими та однолітками, комунікувати в груповій роботі, проявляти емпатію та відповідальність). Учителю має допомогти дитині розвивати у собі «мислення зростання», тобто заохочувати її будь які проблеми розглядати як *можливості подальшого зростання та навчання*, допомогти їй зрозуміти, що *помилки – це природна частина процесу навчання*, важливо продовжити працювати та вчитися на помилках

Особливого значення в Україні, зокрема, на Харківщині, набула проблема *збереження ментального (психічного) здоров'я* всіх учасників освітнього процесу, адже війна призвела до значних психологічних втрат здобувачів освіти, що часто проявляються в таких особливостях психолого-емоційного стану і поведінки як страх, тривожність, депресія, що призводять до втрати і у дорослих, і в учнів мотивації в навчанні, неуважності, недбалості, зниження навчальних можливостей тощо. Це потребує уваги з боку адміністрацій закладів освіти і психологів, яким треба знати і враховувати особисту історію кожного вчителя, учня/учениці, допомагати їм пережити складну ситуацію, забезпечити підтримку.

Загострено сприймається в суспільстві таке негативне явище як *булінг*. Школа має створити комфортне, безпечне, вільне від насильницьких явищ середовище, прищеплювати учням почуття взаємоповаги, виховувати толерантність, що є спільним завданням для усього педагогічного колективу в організації пропедевтичної діяльності.

Інклюзивність освіти залишається актуальною на всіх рівнях освіти, адже в усьому світі активізувався рух до безбар'єрної освіти.

Завдяки розширенню знань педагогів щодо спеціальних форм і методів навчання дітей з особливими освітніми потребами, стала можливою їх адаптація та інтеграція у освітній процес разом із однолітками. Водночас слід приділяти увагу і забезпечувати підтримку і сприяння в розвитку обдарованих учнів/учениць, які проявляють значні здібності в різних галузях.

Третє. Якість освіти визнається незмінним орієнтиром для освітян і вимірюється за результатами. *Результатом* освітнього процесу в новій українській школі є сформовані компетентності (предметні, ключові), наскрізні уміння та ціннісні орієнтації. *Якість результату освіти* вимірюється через успішну соціалізацію випускників школи, адаптацію до дорослого життя, повноту реалізації їх індивідуальних здібностей у подальшому навчанні, працевлаштуванні, оволодінні методологією самоосвіти, прагненні у постійному оновленні й розширенні знань, удосконаленні практичних навичок.

Щоб досягти якісного результату, педагогічним працівникам важливо приділити увагу створенню умов для ефективного навчання, що передбачає:

- особистісно зорієнтований, компетентнісний, ціннісний підходи в освітній діяльності;
- безпечне, сучасне, розвивальне, мотивуюче освітнє середовище;
- використання ефективних та інноваційних методів навчання;
- організацію активної пізнавальної діяльності, розвиток в учнів критичного мислення та рефлексивних навичок;
- формувальне, мотивуюче оцінювання навчальних досягнень, моніторинг і аналіз результатів;
- виявлення освітніх втрат, причин і труднощів у навчанні кожного учня/учениці;
- корекцію помилкових дій / допомогу учням.

Як новий орієнтир слід сьогодні розглядати *набуття педагогами мікрокваліфікацій*. Це обумовлено різким зменшенням в Україні за умов війни кількості педагогічних працівників різних кваліфікацій, що потребує від працюючих педагогів набуття інших, додатково до основних, кваліфікацій. Тому постало гостро питання про розширення спектру освітніх послуг, а значить необхідність спеціальної додаткової

підготовки педагогів за різними актуальними напрямками з метою здобуття ними певних компетентностей.

На підставі зазначеного актуальними вбачаються зміни у взаємодії закладу освіти і вчителя. Зрозуміло, що отримати/розширити знання й набути/вдосконалити професійні компетентності одного разу на 5 років, як це практикувалося раніше, вчителю вже недостатньо, тому що знання швидко застарівають, а прогресивні зміни в технологіях відбуваються неспинно і потребують постійного набуття нових знань і формування нових навичок, а якість і результати навчання у школі залежить від рівня професійної кваліфікації та відчуття кожним учителем потреби у неперервному професійному розвитку. При цьому слід відзначити зростання у освітян запиту на поглиблення/розширення/оновлення своїх знань і прагнення до вдосконалення/адаптації своїх умінь і навичок/компетентностей до викликів і умов сьогодення. Отже, в умовах трансформації освітньої сфери педагоги мають постійно вдосконалювати свою освітню діяльність, що потребує не просто зміни умов, а швидких змін у професійному розвитку вчителів.

Вимогою часу є модернізація післядипломної педагогічної освіти. Розглянемо можливі *напрями її модернізації*.

Перший напрям пов'язаний зі створенням засобами післядипломної освіти такого соціально-освітнього простору, в якому може вдосконалюватися як професіонал кожний педагог.

Другий напрям обумовлений новими пріоритетами системи освіти, а саме, спрямованістю організації та змісту освітнього процесу відповідно до моделі інноваційного розвитку освітньої сфери (на даному етапі згідно з Концепцією НУШ).

Третій напрям витікає з потреби неперервності освіти протягом життя. Очевидно, що практика організації періодичних курсів з певним інтервалом часу сьогодні перестала бути ефективною. За сучасних темпів соціальних і технологічних змін і, виходячи з потреб організації інноваційної діяльності, курси підвищення кваліфікації за професійним напрямом не в змозі забезпечити актуальність професійних знань і компетентностей педагога. Тому діяльність закладів післядипломної освіти необхідно переорієнтувати на багатовекторність тем

і різноманітність форм підвищення кваліфікації, а також посилення самоосвітньої діяльності педагогів.

Також є необхідність посилити на всіх рівнях увагу до організації методичного супроводження процесів реформування загальної середньої освіти. Особливо тепер, коли реформа в освіті поширюється за різними складовими (початкова, базова середня й профільна освіта), значення методичної роботи посилюється: важливо допомагати педагогу не тільки підтримувати необхідний рівень професійної компетентності, а ще й опановувати новітні ідеї, інноваційні технології, нові методи. Методична робота як частина системи неперервної освіти педагогів повинна також сприяти розвитку наукового потенціалу педагогічних працівників, допомагати їм науково обґрунтовувати обрані методи для ефективного навчання.

Відповідно до вимог сьогодення *завданнями методичної роботи* мають стати: допомога в усвідомленні педагогами необхідності реформ в освіті й прийнятті нових ідей; роз'яснювальна робота щодо розуміння і прийняття мети і завдань реформи; підтримка кожного педагога у реформуючих процесах і досягненні якісних результатів відповідно до нових умов, методичне супроводження процесу професійного розвитку учителя у міжквестаційний період.

Необхідно подолати такі негативні явища в організації методичної роботи з педагогічними працівниками як випадковість методичних заходів, пасивність форм і методів роботи. Актуальним є доповнення функцій методичної роботи експертною та аналітичною діяльністю, що допоможе організувати методичну роботу на діагностичній основі.

Зміст методичної роботи теж потребує змін. Особливу увагу варто приділити формам роботи з педагогами, що поєднують технологізацію, освітнього процесу з можливостями творчої роботи педагога та особистісною спрямованістю процесу навчання.

Висновки. 1. В умовах трансформації освітньої сфери, зважаючи на виклики реформи, регіональні заклади післядипломної педагогічної освіти в Україні стають справжніми провайдерами державних освітніх ініціатив і реформ. 2. Система підвищення кваліфікації поступово

перетворюється на систему професійного розвитку педагогічних працівників, що полягає в переході від простого підвищення кваліфікації до набуття/розширення/ вдосконалення професійних компетентностей педагога. 3. Ключовими акцентами у процесі підвищення кваліфікації педагогів стають: практична спрямованість навчання педагогів (*значущість якої довела модель організації навчання на курсах підвищення кваліфікації за субвенцією НУШ*), персоналізація навчання, орієнтація на особистісні професійні потреби учителя, розвиток комунікативних умінь педагога як основи успішної взаємодії з учасниками освітнього процесу, набуття педагогами мікрокваліфікацій, що обумовлено теперішньою ситуацією в сфері загальної середньої освіти. 4. Посилюється увага до методичного супроводження процесів реформування загальної середньої освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Вікторов, В. Г. (2004). Якість освіти : основні наукові підходи та уявлення. У: *Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності*, вип. 14, с. 208–214.
2. Дибський, С. (2008). Практичний посібник для заступника директора. [online] У: *Відкритий урок*. Available at: <https://osvita.ua/school/method/technol/2670> [Accessed 13 Feb. 2025].
3. Дем'яненко, О.О. (2014). Тенденції розвитку загальної середньої освіти в Україні крізь призму філософсько-освітніх питань. *Народна освіта*, [online] 23. Available at: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2419 [Accessed 22 Feb. 2025].
4. КМУ, (2016). *Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року* [online]. Available at: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ [Accessed 20 Feb. 2025].
5. Кремень, В. Г., Ткаченко, В. М. (2011). Компетентісний принцип освіти: «навчитися жити разом». [online] У: *Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси*. Київ, с. 4–32. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711978/1/Розвиток%20сучасної%20освіти%20освітологічні%20наголоси.pdf> [Accessed 22 Feb. 2025].
6. Кремень, В. Г. (ред.). (2016). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні* [online]. Київ: Пед. думка, 448 с.

Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/nrk/Analitichni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf> [Accessed 20 Feb. 2025].

7. МОНУ. *Освіта переможців* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Docs%20Kampania%20Priyom%2024/Strateh.plan.diyalnosti.MON.do.2027.roku.pdf> [Accessed 20 Feb. 2025].

8. Трудна, І., Троян, В. та Бржіза, К. (2011). *Управління школою в суспільстві знань* [online]. Прага, 170 с. Available at: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/02/school-management_ukraine.pdf [Accessed 20 Feb. 2025].

9. Цимбалару, А. (2012). Підготовка вчителя до педагогічного проектування освітнього простору в школі і ступеня в системі внутрішньошкільної методичної роботи. *Педагогічна освіта: теорія і практика*, [online] вип. 12, с. 175–180. Available at: [file:///C:/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/9105d61a-50c3-4c76-b623-648d1096d473/znppo_2012_12_33%20\(1\).pdf](file:///C:/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/9105d61a-50c3-4c76-b623-648d1096d473/znppo_2012_12_33%20(1).pdf) [Accessed 23 Feb. 2025].

References

1. Viktorov, V. G. (2004). Quality of education: main scientific approaches and concepts. In: *Current philosophical and cultural problems of our time*, vol. 14, pp. 208–214.

2. Dybsky, S. (2008). Practical manual for the deputy director. [online] In: *Open lesson*. Available at: <https://osvita.ua/school/method/technol/2670> [Accessed 13 Feb. 2025].

3. Dem'yanenko, O.O. (2014). Trends in the development of general secondary education in Ukraine through the prism of philosophical and educational issues. *Narodna osvita*, [online] 23. Available at: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2419 [Accessed 22 Feb. 2025].

4. КМУ, (2016). *On approval of the Concept of implementation of state policy in the field of reforming general secondary education «New Ukrainian School» for the period until 2029* [online]. Available at: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ [Accessed 20 Feb. 2025].

5. Kremen, V. G., Tkachenko, V. M. (2011). Competency principle of education: «learning to live together». [online] In: *Development of modern education: educational emphases*. Kyiv, pp. 4–32. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711978/1/Development%20of%20education%20education%20emphasis.pdf> [Accessed 22 Feb. 2025].

6. Kremen, V. G. (ed.). (2016). *National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine* [online]. Kyiv: Ped. Dumka, 448 p. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/nrk/Analitichni-materialy/7->

natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf [Accessed 20 Feb. 2025].

7. MONU. *Education of Winners* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Docs%20Kampania%20Priyom%2024/Strateh.plan.diyalnosti.MON.do.2027.roku.pdf> [Accessed 20 Feb. 2025].

8. Trunda, I., Troyan, V. and Brzyza, K. (2011). *School Management in the Knowledge Society* [online]. Prague, 170 p. Available at: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/02/school-management_ukraine.pdf [Accessed 20 Feb. 2025].

9. Tsimbalaru, A. (2012). Teacher Training for Pedagogical Design of Educational Space at School and Degree in the System of Intra-School Methodological Work. *Pedagogical Education: Theory and Practice*, [online] vol. 12, p. 175–180. Available at: [file:///C:/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/9105d61a-50c3-4c76-b623-648d1096d473/znppo_2012_12_33%20\(1\).pdf](file:///C:/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/9105d61a-50c3-4c76-b623-648d1096d473/znppo_2012_12_33%20(1).pdf) [Accessed 23 Feb. 2025].